

8. Колобов, Д. С. Экономическая оценка эффективности сельскохозяйственного производств в современных условиях / Д. С. Колобов. – Текст : непосредственный // Доклады ТСХА. Сборник статей. – 2018. – С. 242–244.

9. Одинцова, Н. А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности корпораций / Н. А. Одинцова, Я. В. Сажникова. – Текст : непосредственный // Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров : Материалы XXIII национальной научной конференции (с международным участием), Таганрог, 15–16 апреля 2022 года. – Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2022. – С. 149-152.

10. Афендикова, Е. Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е. Ю. Афендикова, В. А. Якушкина. – Текст : непосредственный // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 17-21. – DOI 10.17747/2311-7184-2021-1-17-21. – EDN DXLHQP.

УДК 005: 658.14

DOI

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;

КСЕНЖУК А.Н.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной работе рассмотрено риск-ориентированное управление и его влияние на развитие финансовой стабильности предприятия в контексте

информационной экономики. Исследованы принципы и инструменты, применение которых может оказать положительный экономический эффект на деятельность предприятия и способствовать адаптироваться к этой информационной среде, минимизировать финансовые риски и обеспечить долгосрочную устойчивость.

Ключевые слова: риск-ориентированное управление, финансовая стабильность, информационная экономика, риски, стратегии управления рисками

RISK-ORIENTED MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE IN THE INFORMATION ECONOMY

AFENDIKOVA E. Yu.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department

KSENZHUK A.N.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In conditions of financial and economic instability one of the important tasks of financial policy is effective risk management. In foreign and Russian practice there are problems that hinder the realization of this goal. In this regard, it is advisable to consider risk management in various countries and the most appropriate and effective strategy to implement in the economy of the DNR as a subject of the Russian Federation.

Keywords: standard, risk, risk management, management system, financial and economic activity

Постановка задачи. В условиях информационной экономики риск-ориентированное управление развитием финансовой стабильности предприятия становится особенно актуальным. Это связано с рядом причин.

Во-первых, информационная экономика характеризуется высокой степенью неопределенности и динамичности, что требует от предприятий быстрой адаптации к изменяющимся условиям и эффективного управления рисками.

Во-вторых, с развитием информационных технологий и систем управления предприятиями, появляются новые возможности для оптимизации процессов управления рисками и обеспечения финансовой стабильности.

В-третьих, в условиях жесткой конкуренции на рынке, предприятия должны постоянно совершенствовать свои подходы к управлению рисками, чтобы оставаться конкурентоспособными и устойчивыми.

Актуальность исследования. В целом, исследование и разработка эффективных методов риск-ориентированного управления в условиях информационной экономики является актуальной задачей для науки и практики, позволяющей обеспечить финансовую стабильность и успешное развитие предприятий в современной среде.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований и публикаций по теме «Риск-ориентированное управление развитием финансовой стабильности предприятия в условиях информационной экономики» показывает растущий интерес ученых к данной проблематике, и многие авторы внесли свой вклад в изучение этой темы. Так, например, М.Д. Юсупова и М.Х. Булгучев дали определение и важность риск-ориентированного управления путем исследования данного вопроса и формулирования основных принципов и подходов к этому направлению [1].

В применение информационных технологий и больших данных путем разработки и анализа методов и инструментов для обработки и анализа больших объемов данных в контексте управления рисками свой вклад внес Я.Э. Дадаев [2].

Другие учёные также вносят существенный вклад в развитие и изучение данной темы (Н.В. Гордеева, А.Н. Шилина) [3;4].

Целью исследования является изучение риск-ориентированного управления и его влияние на развитие финансовой стабильности предприятия в контексте информационной экономики.

Изложение основного материала исследования. Наша страна начала активный переход в цифровую экономику в конце XX – начале XXI вв. Это привело к ряду последствий. С одной стороны, выросла производительность труда и эффективность использования ресурсов, ускорилась доставка товаров и предоставление услуг. С другой стороны, усилилась конкуренция и возросла скорость изменений, что требует от компаний гибкости и адаптивности. Также увеличился объем данных, которые необходимо обрабатывать и анализировать, что создает новые возможности для развития технологий и науки [1].

Международный рынок информационных технологий является одним из наиболее динамично развивающихся и глобализированных секторов экономики. Его значение для мировой экономики и общества трудно переоценить, поскольку он способствует развитию инноваций, улучшению качества жизни и укреплению связей между различными странами и регионами.

Однако, несмотря на все преимущества, международный рынок ИТ также сталкивается с рядом вызовов и проблем, связанных с регулированием, безопасностью, конкуренцией и другими аспектами. Одним из ключевых инструментов решения этих проблем является международно-правовое регулирование, которое обеспечивает стабильность и предсказуемость условий ведения бизнеса на мировом рынке информационных технологий (рис. 1).

Национальные рынки информационных технологий представляют собой системы, функционирующие на основе экономических законов и предполагающие экономическую свободу, ответственность субъектов хозяйствования, свободу предпринимательской деятельности, обеспечение ресурсами и т. д. [3].

Рисунок 1. Структура международно-правового регулирования мирового рынка информационных технологий

Одним из ключевых аспектов адаптации стратегии и методов работы предприятия является формирование культуры информационной безопасности. Обеспечение защиты информации и персональных

данных становится все более важным направлением деятельности предприятий, поскольку от этого зависит их репутация и успех на рынке.

Формирование культуры информационной безопасности на предприятии включает в себя ряд мер, направленных на обеспечение защиты информации от различных угроз [1]. К таким мерам относятся:

- разработка политик и процедур информационной безопасности - ключевой элемент защиты информации на предприятии. Они определяют требования к безопасности и регламентируют действия сотрудников при возникновении инцидентов;

- обучение и повышение осведомленности сотрудников о правилах информационной безопасности и мерах по предотвращению утечек информации;

- внедрение систем мониторинга и контроля доступа к информационным системам и ресурсам предприятия, а также систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);

- проведение регулярного аудита информационных систем на предмет уязвимостей и соответствия требованиям информационной безопасности;

- обеспечение физической безопасности информационных систем и ресурсов, включая защиту от несанкционированного доступа, кражи и повреждения оборудования;

- поддержание актуального состояния антивирусного и антихакерского программного обеспечения, а также регулярное обновление операционных систем и прикладного программного обеспечения.

Для эффективного управления рисками на предприятиях необходимо разработать и внедрить систему управления рисками (рис 2).

На этапе идентификации рисков производится анализ деятельности предприятия для выявления возможных рисков. Для этого используются различные методы, такие как анализ финансовой отчетности, изучение рыночной конъюнктуры, опрос сотрудников и другие методы [2].

Затем производится оценка рисков, которая включает их всестороннее описание, т.е. обнаруживаются и описываются потенциальные события, которые могут нанести ущерб предприятию. Систематизация рисков является первоочередным элементом этого этапа. Объем выявленных рисков определяется уровнем детализации их классифицирующих характеристик.

Рис. 2. Функционирование системы управления рисками

Далее выполняется оценка рисков. Оценка риска в мировой практике – это измерение вероятности негативного события и потенциального ущерба обычно в диапазоне от 0 до 1.

Способы оценки могут быть следующими:

количественный (для оценки применяются числовые значения определения вероятности и размера ущерба, получаемые в результате использования математических методов и моделей);

качественный (для оценки используются нечисловые значения определения вероятности и размера ущерба, определяемые, как правило, экспертами в соответствующей области);

комбинированный (для оценки используется комбинация числовых и нечисловых значений определения вероятности и размера ущерба).

Следующим этапом создается отчет о рисках, который может быть внутренним или внешним. Внутренние отчеты содержат информацию на разных уровнях управления компанией: отчет для учредителей и совета директоров включает основные риски и меры по их уменьшению; отчет для высшего руководства и профсоюзов содержит описание всех рисков и действия по их минимизации; отчет для структурных подразделений дает информацию об управлении рисками и механизмах контроля. Внешние отчеты иногда включаются в примечания к финансовой отчетности, чтобы обеспечить доступность информации о системе управления рисками для всех заинтересованных сторон.

На основе результатов разрабатываются мероприятия по их минимизации, которые включают в себя как превентивные меры (например, улучшение системы информационной безопасности), так и действия по устранению последствий наступления рисков (например, восстановление работоспособности информационных систем после инцидента).

Следующий этап – проведение мероприятий по управлению рисками. Финансово-хозяйственная деятельность связана с неопределенностью, которая может иметь как отрицательные (риски), так и положительные (возможности) последствия.

Последний этап – контроль рисков. Он включает в себя мониторинг выполнения мероприятий по их минимизации и оценку их эффективности. При необходимости система управления рисками корректируется на основе результатов контроля и анализа данных о реализовавшихся рисках.

Несомненно, управление финансовыми рисками компании является одной из важнейших функциональных задач финансового менеджмента. В то же время влияние внешней среды на корпоративные финансы в современных условиях ведения бизнеса характеризуется высокой степенью неопределенности и определяет применение стратегического подхода к управлению финансовыми рисками [3].

Учитывая экономическое положение Донецкой Народной Республики и перспективы её развития, для выхода из кризиса необходимо использовать новые подходы, которые должны ускорить

инновационное развитие при соответствующем уровне инвестиционной поддержки [5].

Кроме того, интеграция информационных технологий может потребовать значительных инвестиций, что может стать препятствием для некоторых компаний. Однако, без использования современных технологий невозможно создать эффективную систему управления рисками, которая будет соответствовать требованиям времени.

Также предприятиям важно обращать внимание на возможности роста, которые предоставляет информационная экономика. В информационной экономике предприятия могут использовать различные возможности для своего роста и развития [6]. Например, они могут разрабатывать и внедрять новые продукты и услуги на основе информационных технологий. Это может быть связано с созданием новых приложений, сервисов или улучшением существующих продуктов.

Также предприятия могут использовать искусственный интеллект и интернет вещей для оптимизации своих бизнес-процессов. Это может помочь снизить затраты, улучшить качество продукции и услуг, а также повысить эффективность работы. Кроме того, предприятия могут применять блокчейн-технологии для создания новых бизнес-моделей и улучшения существующих. Это может привести к увеличению прибыли, снижению издержек и улучшению взаимодействия с клиентами.

Одним из главных трендов цифровой экономики с 2020 г. выступают цифровые рынки, так как количество пользователей сети интернет постоянно увеличивается. На начало 2020 г. интернетом пользовалось более 4,5 млрд человек, а количество пользователей социальных сетей превысило 3,8 млрд. Около 60% населения мира уже подключено к интернету, и последние тенденции показывают, что в 2023 г. более половины населения мира будет использовать социальные сети [4].

2020 г. заставил цифровую экономику развиваться в несколько раз быстрее, поэтому те компании, которые сумели подхватить всеобщую трансформацию, находятся в более выигрышном положении, чем остальные. Statista прогнозирует, что к концу 2023 г. мировой оборот розничной электронной торговли превысит 6,5 трлн долларов (рис. 3) [7].

Тем не менее, согласно отчету GroupM, к 2024 году доля электронной коммерции в мировой розничной торговле достигнет 25%, а к 2027 году объем продаж товаров и услуг через интернет превысит 10 триллионов долларов. Китай стал лидером в этом сегменте, и уже в 2021 году доля электронной торговли в стране достигла 27,3% [7].

Рис. 3. Доход от цифровых рынков [8]

Таким образом, учитывая сложившиеся тенденции, вопрос не в том, должен ли бизнес выходить на цифровой рынок, а скорее в том, когда именно это следует сделать.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключении, можно отметить, что в условиях информационной экономики, риск-ориентированное управление играет ключевую роль в обеспечении развития финансовой стабильности предприятий. Эффективное управление рисками позволяет предприятиям адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды, снижать вероятность потенциальных угроз и использовать новые возможности для роста и развития.

Функционирование системы управления рисками включает идентификацию, оценку, управление и мониторинг рисков. Важным аспектом является создание эффективной системы риск-менеджмента, которая должна быть интегрирована в общую стратегию развития предприятия.

Для успешного управления рисками в условиях информационной экономики необходимо использовать современные методы и инструменты анализа и обработки данных, такие как статистические модели, интеллектуальный анализ данных и другие.

Риск-ориентированный подход к управлению развитием финансовой стабильности в условиях информационной экономики является ключевым фактором успеха предприятий. Разработка и

внедрение эффективной системы управления рисками позволит предприятиям успешно развиваться и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Список использованных источников

1. Юсупова, М. Д. Возможности и угрозы эффективного функционирования предприятий в условиях Индустрии 4.0 / М. Д. Юсупова, М. Х. Булгучев. – Текст : непосредственный // Вестник Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова. – 2022. – № 2 (46). – С. 47-54.

2. Дадаев, Я. Э. Перспективы и угрозы четвертой промышленной революции, и их учет при выборе направлений инновационного роста / Я. Э. Дадаев. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинского государственного университета. Общество, экономика, управление. – 2019. – Т. 4. № 4. – С. 40-47.

3. Гордеева, Н. В. Значимость стратегического управления финансовыми рисками при оценке финансового состояния организаций / Н. В. Гордеева, Т. А. Чмиль. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: теоретико-методологические и прикладные аспекты : Материалы Всероссийского научно-практического круглого стола (с международным участием), Донецк, 25 мая 2023 года. – Донецк: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донецкий государственный университет", 2023. – С. 49-51. – EDN MWJMJW.

4. Шилина, А. Н. Нематериальные активы предприятия: теоретические аспекты / А. Н. Шилина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 30 / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2023. – С. 225-232.

5. Арчикова, Я. О. Анализ эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий / Я. О. Арчикова. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03–04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 21-23. – EDN VQJMWJW.

6. Платунина, Г. П. Применение интерактивных технологий в процессе преподавания дисциплины «Интернет–реклама и PR» и совершенствование содержания курса / Г. П. Платунина. – Текст : непосредственный // Технологии Информационного Общества. Сборник трудов XIV Международной отраслевой научно–технической конференции. – 2020. – С. 571–572.

7. Котяев, Р. А. Анализ использования технологии BYOD в русский и зарубежный бизнес среде / Р. А. Котяев. – Текст : непосредственный // Инновационные технологии управления сборник статей по материалам IV Всероссийской научнопрактической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. – 2022. – С. 221-224.

8. Об электронной торговле – для интернет-магазинов и ритейла. – Текст : непосредственный // [сайт]. – 2023. – URL: <https://oborot.ru/articles/chto-budet-s-ecommerce-v-2021-2022-i-2023-i127977.html> (дата обращения: 14.09.2023).

УДК 658.78:004

DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДА

БЕРКО А.К.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетинга и логистики;

ВАЛИУЛИНА Е.Н.,

студентка ОП «Магистратуры»,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Данная статья рассматривает современные информационные технологии, которые способствуют улучшению работы складов. Одной из таких технологий является автоматизация складской деятельности с помощью систем управления складом (WMS). Статья подчеркивает важность автоматизации процессов в целом и объясняет необходимость внедрения WMS систем на складах. Также в ней описываются проблемы и трудности, с которыми может столкнуться заказчик при